

O PROCESSO DE LUTO EM PESSOAS IDOSAS EM CUIDADOS PALIATIVOS

The Grief Process in Elderly People in Palliative Care

El Proceso de Duelo en Personas Mayores en Cuidados Paliativos

Artigo de revisão

DOI: 10.5281/zenodo.14162674

Recebido: 08/11/2024 | Aceito: 13/11/2024 | Publicado: 14/11/2024

Tamile Rayane da Silva Galdino

Graduada em Psicologia, Residente do Programa Multiprofissional em Oncologia da UFPA.
Universidade Federal do Pará, Belém, Brasil.

E-mail: tamilegaldino8@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0006-4511-3350>

Aparecida Tereza de Anchieta Ferreira Gonçalves

Graduada em Psicologia, Especialista em Saúde do Idoso pela UFPA.

Universidade Federal do Pará, Belém, Brasil

E-mail: a.terezash@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0007-8058-7161>

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS](https://www.lockss.org/) (*Lots of Copies Keep Stuff Safe*) sistem.

RESUMO

O presente trabalho pretendeu abordar a temática do luto na pessoa idosa em cuidados paliativos oncológicos. O conceito de cuidados paliativos (CP) foi atualizado pela Organização Mundial da Saúde em 2018, como uma abordagem que melhora a qualidade de vida de pacientes e famílias que enfrentam problemas associados a doenças que ameaçam a vida, prevenindo e aliviando o sofrimento por meio da identificação precoce, avaliação correta e tratamento da dor e de outros problemas físicos, psicossociais e espirituais. Destacamos neste contexto a pessoa idosa que convive com doença oncológica sem proposta modificadora da doença, evidenciando que esta pode ser atravessada por muitas condições que anunciam a finitude (iminente ou não). O luto se apresenta diante das repercussões da doença, onde esta pessoa pode experimentar diversas perdas, nem sempre reconhecidas e devidamente validadas, pois ainda é um grande tabu falar sobre morte. Dentro do CP, há o reconhecimento de que promover um espaço adequado de escuta e reflexão à questão da morte e da vida propicia uma elaboração emocional de ressignificação, favorecendo a vivência do processo do adoecimento e aproximação da fase final de vida de uma maneira suportável. Neste sentido, este estudo teve por objetivo analisar como o luto em pessoas idosas em cuidados paliativos tem sido abordado na literatura nacional, nos últimos 10 anos. Para tal, a pesquisa se fundamentou na abordagem qualitativa, por meio de revisão narrativa de artigos

publicados no Portal de Periódicos da CAPES e na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando os descritores “idoso”, “população idosa”, “cuidados paliativos”, “cuidados no luto” e “luto”, por meio dos quais se realizou um levantamento, análise e reflexões acerca da temática abordada. Foram encontrados quatro artigos que traziam como abordagem a experiência de pessoas em cuidados paliativos. Os principais resultados foram organizados em três categorias: vivências do processo de finitude, desafios ao processo de luto antecipatório e recursos de enfrentamento. A partir da pesquisa, ficou evidente o quanto a temática da morte e do luto, são tabus em nossa sociedade, com invalidação da vivência desse processo por pessoas idosas em cuidados paliativos, que vivenciam não somente os lutos ocasionados pela doença, mas do próprio processo de envelhecer.

Palavras-chave: pessoa idosa; cuidados paliativos; luto.

ABSTRACT

The present work aimed to address the topic of grief in elderly individuals receiving oncological palliative care. The concept of palliative care (PC) was updated by the World Health Organization in 2018 as an approach that improves the quality of life for patients and families facing life-threatening illnesses, preventing and alleviating suffering through early identification, proper assessment, and treatment of pain and other physical, psychosocial, and spiritual issues. In this context, we highlight the elderly person living with cancer without a disease-modifying treatment, emphasizing that they may face many conditions that announce the end of life (whether imminent or not). Grief manifests itself through the repercussions of the illness, where this person may experience various losses, not always recognized or properly validated, as death remains a significant taboo. Within PC, there is recognition that creating an appropriate space for listening and reflection on the issues of death and life promotes emotional processing and re-signification, favoring the experience of the illness process and the approach of the end-of-life phase in a manageable way. In this sense, the objective of this study was to analyze how grief in elderly individuals in palliative care has been addressed in national literature over the last 10 years. To this end, the research was based on a qualitative approach, through a narrative review of articles published on the CAPES Journals Portal and the Virtual Health Library (VHL), using the descriptors "elderly," "elderly population," "palliative care," "grief care," and "grief," through which a survey, analysis, and reflections on the topic were carried out. Four articles were found that focused on the experience of individuals in palliative care. The main results were organized into three categories: experiences of the finitude process, challenges to anticipatory grief, and coping resources. From the research, it became evident how much the themes of death and mourning are taboos in our society, invalidating the experience of this process by elderly people in palliative care, who experience not only the grief caused by the disease, but the process itself of getting old.

Keywords: elderly person; palliative care; grief.

RESUMEN

El presente trabajo tuvo como objetivo abordar el tema del duelo en las personas mayores en cuidados paliativos oncológicos. El concepto de cuidados paliativos (CP) fue actualizado por la Organización Mundial de la Salud en 2018, como un enfoque que mejora la calidad de vida de los pacientes y sus familias que enfrentan problemas asociados con enfermedades que amenazan la vida, previniendo y aliviando el sufrimiento mediante la identificación temprana, la evaluación

adecuada y el tratamiento del dolor y de otros problemas físicos, psicosociales y espirituales. En este contexto, destacamos a la persona mayor que vive con una enfermedad oncológica sin tratamiento que modifique la enfermedad, evidenciando que esta puede atravesar muchas condiciones que anuncian el fin de la vida (ya sea inminente o no). El duelo se presenta ante las repercusiones de la enfermedad, donde esta persona puede experimentar diversas pérdidas, que no siempre son reconocidas ni adecuadamente validadas, ya que sigue siendo un gran tabú hablar sobre la muerte. Dentro de los CP, se reconoce que promover un espacio adecuado para la escucha y reflexión sobre la cuestión de la muerte y la vida favorece una elaboración emocional de resignificación, facilitando la vivencia del proceso de la enfermedad y la aproximación a la fase final de la vida de manera soportable. En este sentido, el objetivo de este estudio fue analizar cómo se ha abordado el duelo en personas mayores en cuidados paliativos en la literatura nacional en los últimos 10 años. Para ello, la investigación se basó en un enfoque cualitativo, mediante una revisión narrativa de artículos publicados en el Portal de Periódicos de la CAPES y en la Biblioteca Virtual en Salud (BVS), utilizando los descriptores “adulto mayor”, “población mayor”, “cuidados paliativos”, “cuidados en el duelo” y “duelo”, mediante los cuales se realizó una recopilación, análisis y reflexión sobre el tema abordado. Se encontraron cuatro artículos que abordaban la experiencia de personas en cuidados paliativos. Los principales resultados fueron organizados en tres categorías: vivencias del proceso de la finitud, desafíos al proceso de duelo anticipatorio y recursos de afrontamiento. A partir de la investigación, se hizo evidente hasta qué punto los temas de la muerte y el duelo son tabúes en nuestra sociedad, invalidando la experiencia de este proceso por parte de las personas mayores en cuidados paliativos, que experimentan no sólo el duelo causado por la enfermedad, sino el proceso mismo de envejeciendo.

Palabras clave: persona mayor; cuidados paliativos; duelo.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho pretende abordar a temática do luto na pessoa idosa em cuidados paliativos oncológicos. O conceito de cuidados paliativos (CP) foi atualizado pela Organização Mundial da Saúde em 2018, como uma abordagem que melhora a qualidade de vida de pacientes e famílias que enfrentam problemas associados a doenças que ameaçam a vida, prevenindo e aliviando o sofrimento por meio da identificação precoce, avaliação correta e tratamento da dor e de outros problemas físicos, psicossociais e espirituais.

A temática de Cuidados Paliativos tem sido debatida e ampliada, sobretudo pela instituição da Política Nacional de Cuidados Paliativos - PNCP no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, por meio da alteração da Portaria de Consolidação GM/MS nº 2, de 28 de setembro de 2017 que tem como objetivo ampliar e qualificar o cuidado e o acesso à atenção especializada em saúde de pacientes e famílias que enfrentam problemas associados a doenças que ameaçam a vida.

A finitude humana é inerente aos diversos processos de desenvolvimento da vida,

independentemente de ser paciente em cuidados Paliativos ou não, a morte apesar de se apresentar como um tabu em nossa sociedade é presente, e suas marcas muitas vezes negligenciadas ou silenciadas precisam ser melhor trabalhadas e discutidas como nos aponta Kovács (2005).

Destacamos neste contexto a pessoa idosa que convive com doença oncológica sem proposta modificadora da doença, evidenciando que esta pode ser atravessada por muitas condições que anunciam a finitude (iminente ou não). O luto se apresenta diante das repercussões da doença, onde esta pessoa pode experimentar diversas perdas, nem sempre reconhecidas e devidamente validadas, pois ainda é um grande tabu falar sobre morte. Dentro do CP, há o reconhecimento de que promover um espaço adequado de escuta e reflexão à questão da morte e da vida propicia uma elaboração emocional de ressignificação, favorecendo a vivência do processo do adoecimento e aproximação da fase final de vida de uma maneira suportável.

Almeida *et al.* (2020), apresenta a perspectiva dos cuidados paliativos como um conjunto de ações e cuidados humanizados sobrepondo a ações que visam uma cura impossível, tendo como comprometimento oferecer maior conforto e autonomia ao paciente no momento de finitude de vida, deixando-o ciente dos possíveis tratamentos e condutas na evolução de sua enfermidade, dando importância às vontades pessoais do paciente, promovendo assim autonomia pessoal neste cenário, dispõe como ferramenta para garantia da autonomia do paciente as diretivas antecipadas de vontade quanto a adesão ou recusa a um tratamento ou conduta médica, bem como o testamento vital como um documento que permite ao paciente o direito à recusa de determinados tratamentos médicos.

Considerando que este espaço é negado, muitas vezes em sociedade, em família e até mesmo em ambiente hospitalar e, quando se fala deste público de forma particular há outros desafios, pois estes idosos por vezes são infantilizados ou até mesmo percebidos como incapazes de tomar decisões, tendo sua autonomia ameaçada e envoltos em um cerco de silêncio, este estudo teve por objetivo analisar como o luto em pessoas idosas em cuidados paliativos tem sido abordado na literatura nacional, nos últimos 10 anos.

METODOLOGIA

Para alcançar os objetivos pretendidos com este estudo, a pesquisa se fundamentou na abordagem qualitativa, por meio de revisão narrativa de artigos publicados no Portal de

Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando os descritores “idoso”, “população idosa”, “cuidados paliativos”, “cuidados no luto” e “luto”, por meio dos quais se realizou um levantamento bibliográfico da temática abordada, visando com ela, contribuir para o entendimento de como o processo de luto tem sido abordado com idosos em cuidados paliativos.

A partir das bases de dados - BVS e CAPES -, realizou-se o uso de 3 (três) combinações: 1ª: “idoso” AND "cuidados paliativos" AND “luto”; 2ª: “população idosa” AND "cuidados paliativos" AND “luto”; 3ª: “idoso” AND “cuidados no luto”.

No primeiro momento, realizou-se uma busca nas bases de dados - Portal de Periódicos da CAPES e BVS - utilizando as combinações supracitadas com o intuito de alcançar as publicações que discorram sobre a temática da abordagem do luto em pacientes idosos em cuidados paliativos. Os resultados somam um total de 34 (trinta e quatro) obras distribuídas da seguinte forma:

1ª combinação: 5 (cinco) resultados (CAPES); 2 resultados (BVS)

2ª combinação: 1 (um) resultado (CAPES); 1 resultados (BVS)

3ª combinação: 19 (dezenove) resultados (CAPES); 6 resultados (BVS)

Posteriormente, aplicou-se os critérios de inclusão e exclusão para seleção das publicações. Como critério de inclusão optou-se por artigos publicados nos últimos 10 anos, em língua portuguesa, gratuitos, com similaridade temática sobre a abordagem do luto em pacientes idosos em cuidados paliativos. Os critérios de exclusão aplicados são todas as obras que não atendem os critérios de inclusão, bem como os artigos que fogem da similaridade temática, tais como, os que abordaram o auxílio dos cuidados paliativos ao cuidador de pacientes em processo de terminalidade; o luto na visão dos profissionais de saúde. Após a aplicação dos critérios, o quadro de obras achadas somam 4 (quatro) publicações. Os artigos estão divididos em 3 (três) obras encontradas no Portal de Periódicos da CAPES e 1 (uma) obra na BVS.

Diante do exposto, o próximo item realiza uma descrição dos achados da pesquisa, expondo seus objetivos, metodologias, principais categorias utilizadas, resultados e a relação com o objetivo deste trabalho - o luto em pacientes idosos em cuidados paliativos. A discussão dos resultados expõe a importância de explorar este tema, como uma tentativa de desvelar os temas da morte e do morrer como este processo da vida, mas também de validar a importância de expressão de sentimentos em idosos que vivenciam um diagnóstico de uma doença que

ameaça a vida e estão sob o “manto” do cuidado paliativo como uma alternativa importante, onde o foco não é tratar a doença, mas cuidar da pessoa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Quadro 1 – Tabela com os artigos encontrados.

Título	Autores/ Ano	Base de dados	Objetivo	Foco do estudo
Experiência vivida por um idoso com câncer de pulmão em cuidados paliativos: um estudo de caso	Polito; Barbosa; Campos (2023).	Portal de periódicos CAPES	Compreender a vivência do paciente com câncer de pulmão durante os cuidados paliativos.	Estudo de caso com um paciente oncológico, para o qual utilizou-se de entrevista semiestruturada.
O processo de fim de vida em doentes oncológicos paliativos em contexto hospitalar e domiciliário: Estudo qualitativo.	Araújo; Remonde s-Costa (2018)	Portal de periódicos CAPES	Identificar se existem especificidades no vivenciar a doença oncológica paliativa mediante o contexto oncológico em cuidados paliativos hospitalar ou domiciliar.	Estudo qualitativo que utilizou entrevista semiestruturada, com foco nos pacientes oncológicos em cuidados paliativos entre 50 a 89 anos. 10 em atendimento hospitalar e 10 domiciliar
Percepções e sentimentos de pacientes em fim de vida: um olhar sobre os cuidados paliativos	Monteiro <i>et al.</i> , (2020)	Portal de periódicos CAPES	Conhecer os sentimentos e percepções do paciente oncológico em cuidados paliativos.	Revisão integrativa, com análise de 7 artigos internacionais encontrados nas bases: Medline, PubMed e Scielo.
“Salva o Velho!”: Relato de Atendimento em Psicologia Hospitalar e Cuidados Paliativos	Langaro (2017)	BVS	Visando auxiliar na elaboração das vivências relacionadas ao adoecimento e tratamento, bem como à busca de qualidade de vida e enfrentamento da finitude.	Este trabalho apresenta o relato de atendimento de um paciente encaminhado ao serviço de atenção domiciliar de um hospital geral com diagnósticos de doenças crônicas e com indicação para tratamento em cuidados paliativos.

Fonte: Elaborado pelas autoras (2024)

O presente estudo teve como objetivo compreender como o luto tem sido abordado com idosos em cuidados paliativos. Seguindo estes objetivos, com as buscas na literatura foram encontrados 4 artigos, entre os quais, 2 se tratavam de estudo de caso com paciente idoso do sexo masculino; 1 se tratou de pesquisa de campo com 20 pacientes em cuidados paliativos, dos quais, 10 eram pacientes acompanhados ambulatorialmente em contexto hospitalar, e 10 em

acompanhamento domiciliar, com participação de homens e mulheres; e 1 se tratou de uma revisão de literatura integrativa com artigos internacionais.

O estudo de caso de Langaro (2017), aborda o relato de atendimento de um paciente encaminhado ao serviço de atenção domiciliar de um hospital geral com diagnósticos de doenças crônicas e com indicação para tratamento em cuidados paliativos. Ao longo de um ano, a psicóloga do hospital realizou o acompanhamento do paciente junto às equipes de saúde, tanto no domicílio quanto nas hospitalizações, as informações foram coletadas por meio da revisão do prontuário multidisciplinar do paciente e do registro em prontuário psicológico. Após a descrição da trajetória do paciente nos serviços de saúde, as ações psicoterapêuticas realizadas e os resultados obtidos foram analisados a partir da literatura relacionada ao contexto hospitalar, atendimento psicológico e cuidados paliativos.

O estudo de caso de Polito, Barbosa & Campos (2023) descreve a experiência de um paciente idoso com câncer de pulmão, sem perspectiva de cura, em cuidados paliativos, internado em uma enfermaria de cuidados paliativos de um hospital de São Paulo. Na experiência do participante é destacada a importância da família, da espiritualidade e da equipe de cuidados paliativos para a vivência.

Araújo e Remondes-Costa (2018), realizaram pesquisa de campo, a partir da qual relataram acerca da vivência de 20 pacientes em cuidados paliativos, 10 em acompanhamento hospitalar ambulatorial, com idades entre 70 e 89 anos, e 10 em acompanhamento domiciliar, com idade entre 50 e 81 anos, com o objetivo de compreender se existem especificidades no processo de vivenciar a finitude em pacientes em acompanhamento hospitalar ou em acompanhamento domiciliar.

O estudo de Monteiro *et al.* (2020), foi feito por meio de revisão integrativa e trouxe a seguinte questão norteadora: Qual a percepção e sentimentos dos pacientes oncológicos em cuidados paliativos sobre a sua situação de saúde? A busca dos artigos foi realizada nas bases de dados Medline, Pubmed e Scielo. A maioria dos estudos estava presente na base de dados Pubmed e pode-se observar o grande número de trabalhos publicados em comparação ao Scielo e Medline. Este trabalho constitui-se de uma amostra de sete artigos para a análise, discussão e apresentação dos dados por meio de quadros. A maioria das publicações foram oriundas de distintos periódicos. Todas as publicações eram internacionais, ficando limitadas entre 2013 e 2019.

Todos os artigos selecionados, abordaram a vivência de pacientes idosos com doença grave em cuidados paliativos. Os principais resultados encontrados foram agrupados em três categorias de análise: vivências do processo de finitude, desafios ao processo de luto antecipatório e recursos de enfrentamento, apresentadas a seguir:

2.1 VIVÊNCIAS DO PROCESSO DE FINITUDE

Receber um diagnóstico oncológico e conviver com doença sem proposta terapêutica de modificação da doença colabora para o surgimento de diversas emoções. A condição pode provocar intensa desorganização psíquica diante da realidade da morte que se impõe, e que desfaz a ilusão do corpo saudável e de expectativas e planos de uma vida (Oliveira; Cavalcante; Carvalho, 2019).

No que diz respeito à vivência emocional de pacientes em cuidados paliativos, foi percebido por Araújo e Remondes-Costa (2018), um misto de sentimentos, com predomínio de sentimentos e sensações considerados negativos, como o sofrimento e a dor de ordem física ou psicológica, e o medo da morte, de como ela aconteceria, do processo até que ela chegue e do sofrimento que esse processo possa acarretar. Em consonância com o estudo de Langaro (2017), o qual, da mesma forma observava que o adoecimento era vivido pelo sujeito da pesquisa com extremo sofrimento, pois, até então, não havia se permitido entrar em contato com dimensões da vulnerabilidade e com a inevitabilidade da finitude, nem com a possibilidade do envelhecer. O luto se apresenta por diversas perdas diárias: “da autonomia, do corpo saudável, da imagem corporal [...] do seu papel dentro da família, enfim, da possibilidade de prosseguir em seus planos e sonhos” (Macieira & Palma, 2011, p. 327).

Outros sentimentos parecem constituir a dor psíquica frente ao adoecer, como os sentimentos de raiva e revolta do paciente frente à debilidade e limitações e, diante do reconhecimento da perspectiva de morte, como evidenciado por Langaro (2017). Assim como o sofrimento pode ser perpassado pela sensação de “derrota”, de perda de sentido da vida (Polito; Barbosa; Campos, 2023; Araújo; Remondes-Costa, 2018).

Assim como apresenta Kübler-Ross (2011), diante do diagnóstico de uma doença grave, ameaçadora da vida, observam-se reações de negação, barganha, raiva/revolta, depressão e aceitação. A aceitação não é sinônimo de resignação, mas como relação com o adoecimento que envolve uma compreensão real dos limites e das possibilidades impostas pela doença,

flexibilidade para lidar com as limitações, ansiedade em nível suportável para o paciente, família e equipe e participação ativa no tratamento

Na revisão de Monteiro *et al.*(2020) em um dos estudos analisados, no que se refere a percepção sobre qualidade de vida dos pacientes em cuidados paliativos, de um total de 120 pacientes, 32,5% consideraram que possuíam uma má qualidade de vida, sendo que 34,2% dos participantes relataram que o componente emocional era um dos fatores que causava um extremo problema para a perda da qualidade de vida, além dos fatores físicos e o aparecimento e persistência de certos sintomas.

Em um outro estudo apresentado pelos referidos autores, como um ponto que influencia na qualidade de vida para além do estado de saúde, é a preocupação também com questões familiares e problemas que possam interferir na qualidade de vida de seus entes. No mesmo trabalho, a ansiedade foi percebida em maior escala em mulheres do que homens e se caracteriza por um medo acompanhado de desconforto perante alguma situação desconhecida. Os transtornos depressivos também apresentam-se mais suscetíveis em mulheres, são considerados uma doença multifatorial, podendo estar relacionados a fatores culturais e sociais (Orellana et al., 2020).

Os estudos se colocam em direção às idéias de Kovacs (2007), no que diz respeito ao luto antecipatório, uma vez que diversas perdas foram sendo experienciadas antes da morte, ocorrendo para o paciente e também aos seus familiares. Uma proposta de cuidado é o favorecimento da expressão de sentimentos associados a estas perdas. Sendo a aceitação um dos objetivos perseguidos pela psicologia hospitalar, de acordo com Breitbart (2011) um dos objetivos da psicoterapia com pacientes terminais é ajudá-los a atingir um senso de aceitação da vida e, assim, de aceitação da morte.

2.2 DESAFIOS AO PROCESSO DE LUTO ANTECIPATÓRIO

Um importante resultado encontrado no estudo de Araújo e Remondes-Costa (2018) diz respeito à falha na comunicação entre equipe de cuidados e pacientes, principalmente no que se refere a informações importantes como o conhecimento do diagnóstico e prognóstico. No estudo em questão, tanto pacientes acompanhados no domicílio, quanto ambulatorialmente no hospital, não pareciam ter compreensão real sobre seu prognóstico, o que pode contribuir para que não haja uma preparação para a morte.

No estudo de Monteiro *et al.* (2020), um dos artigos analisados, traz um estudo de caso sobre um paciente de 40 anos com câncer de parótida metastático no cérebro, pulmão, fígado e ossos. Traz a dimensão da indecisão, falta de conhecimento e entrave entre os desejos do paciente e desejos da família, demonstrando assim a complexidade das unidades de cuidado familiar e assistencial, bem como questões éticas, emocionais, espirituais e culturais diversas.

A comunicação pode ser um desafio entre paciente, família e equipe, principalmente se houver perspectivas diferentes sobre cuidados, doença e finitude, e dificuldades na comunicação de notícias difíceis. A falta de comunicação pode contribuir para a conspiração do silêncio, que consiste na ocultação de informações ao paciente, prática que impede que seja trabalhado o processo de luto antecipatório, o qual permite que o paciente se expresse, tire suas dúvidas e receba amparo para que o contexto de terminalidade seja suportável (Machado *et al.*, 2019). O diálogo entre a família, equipe e paciente é essencial para o processo de adaptação ao contexto vivido e preparação para a morte.

2.3 RECURSOS DE ENFRENTAMENTO

No que diz respeito aos recursos de enfrentamento, Langaro (2017) traz o entendimento desses como a habilidade de os sujeitos lidarem com circunstâncias difíceis de vida e promover um processo de adaptação. No contexto de adoecimento os pacientes podem mobilizar recursos internos e externos para buscar formas de se adaptar aos contextos vividos.

A esperança foi um importante recurso de enfrentamento encontrado como forma de lidar com a doença, nas pesquisas selecionadas (Polito; Barbosa; Campos (2023); Araújo; Remondes-Costa, 2018). A esperança aparece de forma ambivalente no discurso dos pacientes, tanto dentro de uma expectativa de cura, quanto na expectativa de estabilização da doença e aumento da expectativa de vida. No que se refere à ela, um ponto importante que Araújo & Remondes-Costa (2018) convidam a refletir, diz respeito à esperança de cura diante da insuficiência das informações repassadas ao paciente sobre sua doença e plano de cuidados. A falta de informações é um fator dificultador da possibilidade de se trabalhar com o paciente o processo de terminalidade, e do próprio paciente em vivenciá-lo.

A presença da esperança dentro da realidade de um paciente que compreende o que lhe ocorre pode ser um fator que contribua para a elaboração do processo de significar a morte (Araújo; Remondes-Costa, 2018). Ademais, experienciar o processo de conviver com a doença,

com as perdas e rompimentos ocasionados por ela, como a perda da saúde, pode ser lidado de diversas formas, como nos apresenta Polito, Barbosa & Campos (2023), ao verificar em seu estudo a presença concomitante de mais de uma fase do luto por uma pessoa em cuidados paliativos.

Kubler-Ross (1996) elenca as fases (negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação) como constituintes do processo de elaboração do luto por pessoas que recebem o diagnóstico de doenças graves, estágios que não ocorrem de forma linear e podem acontecer de forma concomitante. A forma como cada paciente lida e vivencia o processo de adoecimento vai depender de diversos fatores, como aspectos culturais, sociais e subjetivos.

No estudo de Monteiro *et al.* (2020), um dos trabalhos analisados procurou em sua pesquisa explorar e compreender a experiência de vida de pessoas idosas que vivem sozinhas e sofrem de câncer incurável na Noruega, o qual evidenciou sentimentos de esperança contrastando com os estudos anteriores. Neste estudo os pacientes relataram que suportar a situação de vivenciar um câncer incurável significa lutar contra a doença terminal e enfrentar a morte de maneira corajosa. Porém, o estudo salienta que o processo de fornecimento de tratamento pode ameaçar a dignidade e causar sofrimento adicional aos pacientes.

A Família foi apontada como importante rede de suporte social para os pacientes, funcionando como ponto de conforto (Polito; Barbosa; Campos (2023); Araújo; Remondes-Costa (2018). Bem como a equipe de cuidados paliativos foi percebida como apoio fundamental diante do cuidado humanizado. A rede de apoio social é percebida como essencial durante o processo de vivenciar a doença.

Outro importante recurso de enfrentamento expresso nos estudos é a espiritualidade, a qual é apresentada como um elemento que traz sentido à vida de muitos pacientes, e os ajuda ressignificar a experiência de conviver com a doença grave. A partir dela, algumas experiências são expressas como oportunidade de aprender lições, e como fonte de “força” para enfrentar o momento com mais tranquilidade (Polito; Barbosa; Campos 2023; Araújo; Remondes-Costa, 2018). Dentro da espiritualidade, a religiosidade só parece funcionar como recurso de enfrentamento se ela fizer parte dos valores do paciente. Nesse sentido, é importante valorizar a religiosidade nos pacientes que possuem uma crença, pensando para além da dimensão da cura, mas principalmente do bem estar emocional e espiritual (Faria; Seidl, 2005).

O estudo de Langaro (2017) destaca que a espiritualidade, família e amigos podem servir como importante apoio nos momentos de crise e ser acionados enquanto estratégias de enfrentamento, visto que a experiência de adoecer e a iminência da morte são frequentemente causadoras de grande estresse e sofrimento psicológico para o indivíduo e seus familiares.

O processo da finitude muitas vezes é atravessado por sentimentos ambivalentes que perpassam pacientes e familiares e ainda que para o paciente haja uma aceitação, é possível que isso seja entendido pela família como o desistir ou se entregar, dificultando o processo de elaboração do luto e a própria autonomia deste paciente.

O caso descrito no estudo de Langaro, (2017) desvela as inseguranças frente a possibilidade da morte ainda que com a comunicação franca e aberta e das propostas instituídas pelo cuidados paliativos é solicitado pelo paciente “Salve o velho!”, fazendo com que este paciente tenha saído e retornado ao serviço de cuidados paliativos. Destaca-se a relevância de criar espaço de escuta e acolhimento dos atravessamentos da finitude, promovendo o luto antecipatório, possibilitando ao paciente ter autonomia, bem como ter a oportunidade de ser validado em seus desejos e despedidas e ampliar o próprio significado do que se trata estar a salvo, expresso nas palavras do paciente e familiar.

CONCLUSÃO

A temática do luto como um tabu ou algo muitas vezes interdito é presente, quando se trata da população idosa isso pode se acentuar e despertar inúmeras emoções e até mesmo conflitos no que diz respeito a tríade Idoso - família, ou tríade Idoso- família - profissional de saúde, é possível que por conta desse motivo exista escassez de trabalhos explorando essa temática. Não foram encontrados artigos que abordem diretamente a temática do luto em idosos, no entanto se fazendo presente dentro dos sentimentos e percepções despertados com a convivência com doença incurável e possibilidade de morte e os próprios itinerários percorridos por este paciente em diversas etapas de seu tratamento. Destaca-se a relevância do tema para dar voz a esta população idosa muitas vezes já invisibilizada socioculturalmente, mas dar a eles a oportunidade de falar sobre os diversos lutos vividos, bem como diante de uma doença que ameaça a vida, como diria Cicely Saunders: não apenas acrescentar dias a vida, mas vida aos dias.

REFERÊNCIAS

- ARAÚJO, V.; REMONDES-COSTA, S. O processo de fim de vida em doentes oncológicos paliativos em contexto hospitalar e domiciliário: estudo qualitativo. *Revista de Investigação & Inovação em Saúde*, v. 1, n. 1, p. 87-96, 2018. Disponível em: <https://riis.essnortecvp.pt/index.php/RIIS/article/view/34>.
- DA SILVA, T. P. Cuidados Paliativos e Finitude: implicações sobre o olhar do profissional de psicologia. Juazeiro do Norte: Unileão, 2020. Disponível em: <https://sis.unileao.edu.br/uploads/3/PSICOLOGIA/P1288.pdf>.
- FARIA, J. B.; SEIDL, E. M. F. Religiosidade e enfrentamento em contextos de saúde e doença: revisão da literatura. *Psicologia: reflexão e crítica*, v. 18, p. 381-389, 2005. Disponível em: <https://pubsaude.com.br/wp-content/uploads/2023/05/406-Diretivas-antecipadas-de-vontade-assistencia-aos-pacientes-em-estado-de-finitude-em-Oncologia.pdf>.
- KÓVACS, M. J. Educação para a morte: temas e reflexões. São Paulo: Casa do Psicólogo: Fapesp, 2005.
- KOVÁCS, M. J. Perdas e o processo de luto. *A arte de morrer-Visões plurais*, 2007.
- KÜBLER-ROSS, E. *Sobre a Morte e o Morrer*. São Paulo: Martins Fontes, 1996.
- LANGARO, F. “Salva o Velho!”: Relato de Atendimento em Psicologia Hospitalar e Cuidados Paliativos. *Psicologia: ciência e profissão*, v. 37, n. 1, p. 224-235, 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pcp/a/4Yqx6jQdrK78VxXYz4hXYqC/?lang=pt>.
- MACIEIRA, R. de C.; PALMA, R. R. Psico-oncologia e cuidados paliativos. *SANTOS, FS Cuidados Paliativos–Diretrizes, Humanização e Alívio de Sintomas*, v. 1, p. 323-330, 2011.
- MACHADO, J. C. et al. O fenômeno da conspiração do silêncio em pacientes em cuidados paliativos: uma revisão integrativa. *Enfermería Actual de Costa Rica*, n. 36, p. 92-103, 2019. Disponível em: https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1409-45682019000100092&script=sci_arttext.
- MONTEIRO, Daiane da Rosa et al. Percepções e sentimentos de pacientes em fim de vida: um olhar sobre os cuidados paliativos. *Research, society and development. Itabira*. Vol. 9, no. 12 (2020), e19891211001, 13 p., 2020. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/11001>.
- OLIVEIRA, D. S. A.; CAVALCANTE, L. S. B.; CARVALHO, R. T. Sentimentos de pacientes em cuidados paliativos sobre modificações corporais ocasionadas pelo câncer. *Psicologia: Ciência e Profissão*, v. 39, p. e176879, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pcp/a/ZNSV9VXsrCddVGTDpXg4jXj/?lang=pt>.
- POLITO, Y. de M. F.; BARBOSA, G. C.; DE CAMPOS, E. C. Experiência vivida por um idoso com câncer de pulmão em cuidados paliativos: um estudo de caso. *Revista Brasileira de Pesquisa em Saúde/Brazilian Journal of Health Research*, v. 25, n. 4, p. 49-57, 2023.
- SILVA, V.R.A.; JACÓ, I.F.; SILVA, J.P., & SARAIVA, T.F.S. Diretivas antecipadas de vontade: assistência aos pacientes em estado de finitude em Oncologia. *Pubsaúde*, 13, a406, 2023. DOI:<https://dx.doi.org/10.31533/pubsaude13.a406>.